

Caractère monolithique des remblais en Limons traités : Optimisation des modes de compactage, de collage des couches et des performances mécaniques

Monolithic character of treated silt embankments: Optimization of compaction modes, bonding of layers and mechanical performances

Maurice BUFALO, Véronique BERCHE², Rémy MATTRAS³, Olivier QUESTE²

¹ Spie batignolles valerian, Sorgues, France, maurice.bufalo@spiebatignolles.fr

² Société du Canal Seine Nord Europe, Compiègne, France, veronique.berche@scsne.fr, olivier.queste@scsnr.fr

³ EGIS, Seyssens, France, remy.matras@egis-group.com

Résumé

Le projet français « Canal Seine Nord Europe (CSNE) » est excédentaire en matériaux et envisage d'utiliser les limons traités à la chaux et aux liants hydrauliques pour construire les remblais contigus des bajoyers minces d'écluses. Un Démonstrateur a été réalisé en 2021 pour étudier la faisabilité et le comportement du système Remblai contigu / bajoyer. Ce chantier expérimental a permis d'étudier différents processus de compactage afin d'en évaluer les effets sur la compacité et sur le caractère monolithique des remblais contigus en sols fin traités

La méthodologie adoptée pour la réalisation et le suivi des remblais en limons traités a été la suivante :

- Planches d'essais équipées de capteurs de contraintes et de déformation ;
- Test de différents types de compacteurs et de vibration ;
- Contrôle de compactage assisté par GPS ;
- Modélisation 3D du remblai ;
- Mesures du comportement mécanique du massif en matériaux traités in situ (capteurs, cross hole, carottages, ...) et en laboratoire (nouveaux protocoles expérimentaux...).

Le but de cette présentation est de donner un aperçu des premiers résultats obtenus notamment en ce qui concerne :

- L'homogénéisation des matériaux directement lors de l'extraction grâce au guidage GPS ;
- L'optimisation du compactage à la suite de la réalisation de planches d'essais ;
- L'évolution des caractéristiques mécaniques des matériaux mis en œuvre ;
- Le comportement global du massif en sols traités.

Une attention particulière est accordée aux opérations de compactage et notamment à la répartition des contraintes et déformations dans le sol en fonction du type de compacteur et de son usage. Le sens de déplacement des compacteurs joue notamment un rôle significatif sur la qualité du compactage. Des enseignements ont été tirés :

- sur une méthode permettant de limiter le phénomène feuilletage des matériaux compactés ;
- sur l'évolution de la structure du sol au cours du compactage mesuré par des méthodes empruntées à la géologie structurale (Fry, 1979).

En permettant de vérifier le respect des objectifs de performance mécaniques ainsi que le collage des couches, entre elles, le Démonstrateur confirme la faisabilité, moyennant le respect de procédures techniques et pratiques, de réaliser des remblais monolithiques en limons traités.

Mots-clés

blocs techniques, limons traités, compactage, performances

Abstract

The French project "Canal Seine Nord Europe (CSNE)" is surplus in materials and plans to use silt treated with lime and hydraulic binder to build the support blocks of thin lock bajoyers. A "Demonstrator" was carried out in 2021 to study the feasibility and behaviour of the contiguous Backfill / Bajoyer system. This experimental project made it possible to study various compaction processes in order to assess their effects on the compactness and monolithic character of the contiguous embankments in treated fine soils.

The methodology adopted for the implementation and monitoring of treated silt backfill was as follows:

- Test section equipped with stress and strain sensors;
- Testing of different types of compactors and vibration;
- GPS-assisted compaction control;
- 3D modeling of the embankment;
- Measurements of the mechanical behavior of the backfill in materials treated in situ (sensors, cross hole, cores, ...) and in the laboratory (new experimental protocols...).

The purpose of this presentation is to give an overview of the first results obtained, particularly with regard to:

- Homogenization of materials directly during extraction thanks to GPS guidance;
- Optimization of compaction following the realization of test section;
- The evolution of the mechanical characteristics of the materials used;
- The overall behaviour of the backfill in treated soils.

Particular attention is paid to compaction operations and in particular to the distribution of stresses and deformations in the soil according to the type of compactor and its use. In particular, the direction of movement of the compactors plays a significant role in the quality of compaction. Lessons have been learned:

- on a method to oppose the phenomenon of laminating compacted materials.
- on the evolution of soil structure during compaction measured by methods from structural geology on the other hand (Fry 1979).

By making it possible to verify compliance with mechanical performance objectives as well as the bonding of the layers between them, the Demonstrator confirms the feasibility, subject to compliance with technical and practical procedures, of producing monolithic embankments in treated silt.

Key Words

technical blocks, treated silt, compaction, performance

Introduction

Le projet français « Canal Seine Nord Europe (CNE) » est excédentaire en matériaux et prévoit d'utiliser les limons traités à la chaux et aux liants hydrauliques pour construire les blocs d'appuis des bajoyer minces d'écluses. Un « Démonstrateur » a été réalisé en 2021 pour étudier la faisabilité et le comportement du système Remblai contigu / bajoyer. Ce chantier expérimental a permis d'étudier différents processus de compactage afin d'en évaluer les effets sur la compacité et sur le caractère monolithique des remblais en sols fin traités. Les matériaux sont des limons de plateaux classés A1/A2 (GTR- $2 < VB_s < 2,5$) traités à la chaux (1 %) et au liant hydraulique routier (5 %).

Conception du Démonstrateur

Le Démonstrateur est avant tout un chantier expérimental qui a pour vocation de répondre à deux attentes :

- Définir les moyens et méthodes les mieux adaptés pour construire les remblais contigus en limons traités à la chaux et au liant hydraulique routier ;
- Mesurer les performances mécaniques obtenues et le comportement du remblai traité au contact du mur en béton.

FIGURE 1. Vue du démonstrateur.

Ce projet a pour but de valider les hypothèses retenues dans la phase de conception sur la base d'essais en laboratoire. Accolé au mur en béton, le remblai est réalisé en faisant varier les méthodes et moyens de mise en œuvre afin de pouvoir comparer les performances.

Les planches d'essais

Compte tenu des enjeux du projet et du comportement singulier des matériaux du site, des planches d'essais de compactage ont été réalisées afin de définir la méthode optimale de mise en œuvre.

L'objectif de ces planches d'essais est de :

- Comprendre les processus internes (relation entre contrainte et déformation) ;
- Définir le mode d'utilisation des compacteurs (orientation de la vibration, sens de compactage) ;
- Éviter ou limiter le feuilletage ;

- Optimiser la méthode de compactage.

Chaque planche d'essais a été équipée de mini élongamètres et de capteurs de contraintes orientés verticalement et horizontalement.

FIGURE 2. Les capteurs.

FIGURE 3. Installation de capteurs.

Les mesures en continu des contraintes et déformations dans le sol ont été complétées par des mesures de masse volumique au gamma densimètre et d'essais au pénétromètre dynamique à énergie variable.

Les compacteurs testés

Quatre types de compacteurs ont été testés dans le cadre des planches d'essais :

- un compacteur vibrant de classe V5 ;
- un compacteur vibrant à pieds dameurs de type VP5 ;
- un compacteur statique à pieds dameurs de type SP2 ;
- un compacteur vibrant de type V5 permettant de faire varier l'angle de vibration de la bille

de façon verticale, orientée vers l'avant ou vers l'arrière.

Chaque planche d'essais a été soumise à un compactage méthodique. L'augmentation du nombre de passes de compacteur a suivi une croissance géométrique : 2, 4, 8 et 16 passes. Après chacune des phases, des essais ont été réalisés.

Résultats des planches d'essais

Évolution des contraintes lors du compactage

L'analyse des données enregistrées par les capteurs permet de mieux comprendre la répartition des contraintes dans le sol et leurs effets en termes de déformation en fonction d'un nombre croissant de passes de compacteur.

FIGURE 4. Évolution des contraintes au passage d'un compacteur.

Les planches d'essais réalisées confirment le fait que toutes choses égales par ailleurs, le sens de compactage a une influence sur la qualité du compactage des matériaux.

Pour un même type de compacteur, deux modes de balayage ont été appliqués :

- Un compactage par aller et retour de l'engin. Ce qui constitue la méthode habituelle sur les chantiers ;
- Un compactage toujours dans le même sens. C'est à dire que le compacteur ne fait pas de marche arrière mais fait le tour pour repasser dans le même sens.

Les données de terrain montrent que les contraintes verticales (en bleu) sont plus élevées lorsque le compacteur travaille dans le même sens plutôt qu'en faisant des allers et retours.

FIGURE 5. Évolution de contrainte.

Lorsque le compacteur fait des allers retours ; il apparaît que la contrainte verticale est plus faible quand le compacteur avance que lorsqu’il recule. En marche avant (« Aller » sur le Figure), la valeur de la contrainte verticale se rapproche de la contrainte horizontale, ce qui semble favoriser le feuilletage. Les résultats confirment les avancées scientifiques publiées, dans le cadre du programme de recherche TERREDURABLE, dans l’ouvrage *Conception et Réalisation des ouvrages en sols fin* [1].

Influence du mode de compactage sur l’homogénéité du compactage

Les planches d’essais réalisées confirment le fait que toutes choses égales par ailleurs, le sens de compactage a une influence sur la qualité du compactage des matériaux. Les pénétrogrammes montrent systématiquement une meilleure homogénéité de la masse volumique du remblai lorsque le compactage est réalisé en allers simples.

FIGURE 6. Pénétrogrammes.

Le compactage par aller-retour conduit à une plus grande dispersion la de qualité de compactage avec des pics de plus faible résistance qui peuvent être en liaison avec des zones cisailées.

Compactage des remblais du démonstrateur par guidage GPS

La construction des remblais du démonstrateur a été réalisée selon une procédure spécifique déterminée en fonction des résultats des planches d'essais. Les matériaux ont été compactés avec les objectifs de performances :

- Masse volumique = 98 % OPN ;
- Teneur en eau = $W_{OPN} + 1$ % ;
- Vitesse de compactage = 2,5 Km/h.

Le compactage a été contrôlé par GPS. Le système utilisé est le GUIDAIDE COMPACT 3D. Ce système innovant :

- Intègre les consignes de compactage directement en fonction de la lasse géotechnique des matériaux ;
- Apporte une aide au chauffeur d'engin pour piloter le compactage grâce à un code couleur sur tablettes de visualisation ;
- Assure la production automatique de fiches de suivi de compactages (Fiches Q/S).

FIGURE 7. Contrôle GPS du compactage.

Ce système de contrôle du compactage GPS permet en temps réel de construire la maquette 3D du démonstrateur.

FIGURE 8. Maquette 3D du Démonstrateur.

La maquette 3D des remblais est un nouvel outil qui ouvre les perspectives vers une meilleure maîtrise des ouvrages en terres. Cette méthode permet de connaître en tout point d'un remblai : les épaisseurs de couche, la nature des matériaux, le nombre de passes de compacteur ainsi que les anomalies éventuelles.

Les tranchées d'observation

Les résultats présentés dans ce paragraphe sont les préliminaires d'une étude approfondie qui devrait aboutir fin 2023.

Deux tranchées d'observations ont été terrassées (transversalement et longitudinalement par rapport à l'axe du remblai). Ces tranchées ont permis d'observer le collage des couches entre elles et de faire des observations sur la structure des limons traités compactés pour les différentes configurations testées lors du chantier :

- Collage « à chaud » (pendant le délai de maniabilité du liant) des couches fonctionne ;
- Collage « à froid » (au-delà du délai de maniabilité du liant), avec ou sans mise en œuvre de dispositions spécifiques (arrosage, chaux vive, liant routier).

FIGURE 9. Collage à froid à la chaux.

Les plans de feuilletages observés immédiatement après le compactage tendent à s'atténuer avec le temps notamment en dessous de plusieurs couches de remblais (confinement) en raison de l'effet de prise du liant. Le caractère monolithique du massif semble confirmé par les observations de terrain

Structure des couches de limons traités après compactage

Les planches d'essais ont permis de mieux comprendre la répartition des contraintes et déformations dans le sol en fonction du type de compacteur et de son usage. Le sens de déplacement des compacteurs joue un rôle significatif sur la qualité du compactage.

L'observation des affleurements au droit de tranchées a permis de mettre en évidence des structures présentant des analogies avec celles connues dans l'étude de la déformation des roches

en géologie structurale. Les plans de feuilletages observés localement présentent des stries de friction analogues à celles observables sur les miroirs de failles.

FIGURE 10. Stries sur plan de feuilletage.

Évolution de la structure du sol au cours du compactage

L'application de méthodes empruntées à la géologie structurale permet de décrire la déformation au sein d'une couche compactée. La méthode dite « de Fry » (Fry 1979) s'intéresse à la distance entre deux objets d'une roche déformée (grains). Le limon traité à une répartition des grains isotrope après malaxage. La contrainte exercée par le compacteur devrait rapprocher les grains dans sa direction (Y) et les éloigner perpendiculairement (X). Par le repérage d'un grand nombre de grains dans le plan X/Y et le calcul, la méthode de Fry permet de dessiner l'ellipse de déformation. L'étude des limons traités par cette méthode, à diverses échelles, montre la présence de deux ellipses distinctes.

FIGURE 11. Ellipses de déformations des limons traités compactés.

La première ellipse en rouge est cohérente avec les plans de feuilletage subhorizontaux et la résultante des contraintes exercées par le compacteur. La seconde ellipse orientée entre 140 et 160 degrés environ par rapport à la première peut s'expliquer par la présence d'un réseau de plans de feuilletage secondaires. Ces deux familles de discontinuités ont été observées lors des planches d'essai immédiatement après un sur-compactage (figure de gauche) et en lames minces élaborées sur échantillons carottés à 400 jours (figure de droite).

FIGURE 12. Familles de plans de feuilletages.

L'observation des lames minces à 400 jours montre que ces discontinuités semblent s'être collées par l'effet du traitement mixte chaux/ciment. Ces observations au microscope confirment celles réalisées au droit des tranchées et des carottages à 400 jours où les plans de feuilletages localisés observés lors du compactage semblaient s'être soudés du fait de la prise du ciment.

Ces observations expérimentales n'autorisent pas pour autant la création de feuilletage en phase de réalisation des remblais.

Conclusion

Le chantier expérimental du Démonstrateur a été mené avec une approche innovante tant sur les méthodes d'investigation que sur les moyens utilisés pour réaliser les travaux (Guidage GPS, maquette 3D, ...).

Les études ont permis notamment de valider la faisabilité de la solution Limons traités pour les remblais contigus des bajoyers minces avec pour objectif de garantir le caractère monolithique du massif. Les planches d'essais ont conduit à une meilleure compréhension des processus de compactage (contraintes, déformations, ...), ce qui a permis de définir un mode de construction optimal des remblais contigus des écluses :

- sens de compactage ;
- types de compacteurs ;
- nombre de passes respectifs.

Les observations de terrain et celles au microscope sur des lames minces ont permis de mieux décrire l'évolution de la structure d'une couche de limons traité au cours d'un compactage intense. Sur quelques couches élémentaires, deux familles de plans de feuilletages ont été observées. Leurs caractéristiques sont similaires à celles observées en géologie structurale au droit des failles. Le passage d'un matériau isotrope à une structure anisotrope marquée par des plans et une orientation des grains se fait exclusivement pendant le délai de maniabilité du liant. Ces structures semblent se souder pendant la prise du ciment. La structure ainsi créée est différente de celle que l'on peut obtenir dans le cadre des études de traitement des sols en laboratoire. Cette structure pourrait même avoir des effets favorables et expliquer :

- les valeurs d'angles de frottement supérieures à celles mesurées sur des échantillons compactés en statique en laboratoire ;
- les valeurs de modules supérieures mesurées sur les échantillons carottés horizontalement par rapport à ceux carottés verticalement.

L'ensemble de ces résultats conforte l'appréciation du caractère monolithique des remblais traités contigus aux bajoyers minces des écluses. Des applications dans les domaines des couches de forme et de la construction de digues et barrages en terre semblent naturelles.

Références

- [1] Boutonnier L., Bufalo M., Dubreucq T., Fry J.J., Lejeune J.M., Mahmutovic D., (2019). *Conception et construction des ouvrages en sols fins*, Ed Ponts et Chaussées presses, 512 pages, ISBN 978-2-85978-522-2.
- [2] Fry N. (1979). Random point distributions and strain measurement in rocks. *Tectonophysics* 60, pp.806-807.